

**Міністерство освіти і науки України
Навчально-науковий медичний інститут
Національного технічного Університету
«Харківський політехнічний інститут»**

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ»

**Збірник тез доповідей
I Міжнародної науково-практичної
конференції**

19–20 вересня 2024 року

Харків – 2024

Міністерство освіти і науки України
Навчально-науковий медичний інститут
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ

**Збірник тез доповідей
I Міжнародної науково-практичної конференції**

19–20 вересня 2024 року

Харків – 2024

Актуальні питання сучасної медицини та фармації: тези доповідей I міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2024 р. / за ред. проф. Пономарьова В. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 239 с.

До збірника увійшли тези доповідей провідних вітчизняних та іноземних лікарів, фармацевтів, психологів, науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти усіх рівнів у галузі медицини та фармації й інших зацікавлених, в яких висвітлюються результати сучасних наукових досліджень, присвячених:

- Проблемним питанням та перспективам розвитку практичної і теоретичної медицини та фармації в Україні і світі.

- Інноваційним методам діагностики, лікування, реабілітації та профілактики в галузі практичної та теоретичної медицини.

- Новітнім науковим підходам і технологіям у сфері практичної та теоретичної медицини і фармації.

- Впровадженням засад доказової медицини і міжнародних стандартів діагностики та лікування до освітнього і наукового процесів.

- Сучасним інформаційним технологіям в практичній і теоретичній медицині та фармації.

- Актуальним питанням розвитку вищої медичної та фармацевтичної освіти.

- Питанням інтеграції вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти в світовий освітній простір.

- Актуальним питанням сучасної фізичної та психосоціальної реабілітації.

- Питання нормативно-правового регулювання в медичній та фармацевтичній діяльності.

Призначено для науковців, спеціалістів галузі медицини, фармації та психології, здобувачів освіти усіх рівнів, а також широкого кола читачів.

Тези друкуються в авторській редакції.

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ ПАЛІАТИВНИХ ХВОРИХ В УКРАЇНІ

Нестеренко Валентина Геннадіївна,
кандидатка медичних наук, доцентка,
доцентка кафедри громадського здоров'я
та управління охороною здоров'я,
Харківський національний медичний університет,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3773-9525>

Паліативна та хоспісна допомога (ПХД) призначена для пацієнтів з невиліковними захворюваннями в останні дні/місяці їх життя. Паліативні стани у більшості випадків супроводжуються хронічним болем та стражданнями пацієнтів. Паліативні пацієнти потребують лікування основного паліативного та супутніх захворювань, спеціального догляду, психологічної, соціальної та духовної підтримки. Лікування паліативних хворих проводять у хоспісах, паліативних відділеннях, паліативних палатах або на дому. В останньому випадку до пацієнтів має виїжджати спеціальна мобільна бригада, у складі якої окрім лікаря та медичної сестри/медбрата можуть бути соціальний працівник, волонтер, священник. Але, є тенденція перекладання значної частини лікування паліативних пацієнтів на дому сімейними лікарями [1]. Часто соціальної та психологічної підтримки потребують близькі паліативного пацієнта, які його доглядають.

Правове регулювання ПХД та забезпечення лікування паліативних хворих відбувається на підставі низки наказів МОЗ України, клінічних протоколів та стандартів лікування, настанов, заснованих на доказах. Існують певні недоопрацювання цих нормативних актів, які потребують обговорення. Так, наказ МОЗ, яким затверджені «Порядок надання паліативної допомоги», «Перелік медичних показань та протипоказань для надання паліативної допомоги», «Примірне Положення про заклад охорони здоров'я "Хоспіс"», «Примірне Положення про виїзну бригаду з надання паліативної допомоги "Хоспіс вдома"», «Примірне Положення про паліативне відділення» – Наказ № 733 [2], створений на виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» (3612-VI) ще у 2011 р., але цей Наказ і до сьогодні регулює надання паліативної допомоги на території всієї України. Закон 3612-VI втратив чинність 01.01.2015 р. на підставі вже також не чинного закону «Про здійснення державних закупівель» (1197-VII). І якщо «Порядок надання паліативної допомоги» оновлений Наказом МОЗ № 1308 від 04.06.2020 р., то положення та перелік медичних показань та протипоказань – ні. Отже, Наказ МОЗ України № 733 має бути змінений: у ньому має бути зазначено, що дія Наказу

розповсюджується на територію всієї держави у частині примірних положень та переліку показань та протипоказань.

Іншим не вирішеним питанням є відсутність у переліку медичних спеціалізацій національного класифікатора професій лікаря паліативної медицини, що передбачено п. 4 Наказу МОЗ України № 1308 від 04.06.2020 [3]. Не виконання цього рішення гальмує розвиток ПХД у кадровому забезпеченні та навчанні у закладах вищої медичної освіти. Особливо, зважаючи на необхідний термін навчання лікаря цієї спеціальності 1,5–2,5 роки.

Окремої уваги потребує контроль виконання положень прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (*Cannabis*) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» [5]. Розробка необхідних «підзаконних» нормативно-правових актів, які прискорять отримання знеболення паліативними пацієнтами України, змін до правил ліцензування виробників канабісу та препаратів з нього, до клінічних протоколів, Настанов, стандартів щодо канабісу, та прийняття необхідних рішень Національною службою здоров'я України щодо відшкодування вартості препаратів пацієнтам.

Список використаних джерел.

1. Пацієнт має право: Як реалізується право на індивідуальний підхід до лікування і попередження страждань і болю. *Міністерство охорони здоров'я України*. URL: <https://moz.gov.ua/uk/patient-mae-pravo-jak-realizuetsja-pravo-na-individualnij-pidhid-do-likuvannja-i-poperedzhennja-strazhdan-i-bolju>

2. Про організацію паліативної та хоспісної допомоги: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 733 від 31.10.2011. Чинний. *Законодавство України*. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0733282-11>

3. Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні: Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1308 від 04.06.2020. Чинний. *Законодавство України*. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0609-20>

4. Савка Г. В. Паліативна та хоспісна допомога у практиці сімейного лікаря. *Медсестринство*. 2019. № 3. С. 27–31. doi: 10.11603/2411-1597.2019.3.10678

5. Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (*Cannabis*) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування: Закон України № 3528-IX від 21.12.2023. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2024. № 3. С. 18.

ЗМІСТ:

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ І ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ

Басараб С. Р., Клименко В. І. СУЧАСНІ ДАНІ ПРО АЛЕРГІЧНИЙ РИНИТ ТА ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ПРИ ВІДПУСКУ ОТС-ПРЕПАРАТІВ	6
Большакова Г. М., Кучма І. Ю., Воронкіна І. ПРОБІОТИКИ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ	10
Боярчук О. Д. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	13
Вакуленко А. І., Міщенко М. М., Міщенко О. М. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСУЛЬТНОЇ ПАТОЛОГІЇ	16
Варварук М. П., Старченко Г. Ю. ПРОТИТРИВОЖНА АКТИВНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ШОВКОВИЦІ БІЛОЇ	19
Ганцюк М. М., Старченко Г. Ю. АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗБОРІВ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ СЕЧОГІННИМ ЕФЕКТОМ	22
Гафійчук С. В., Старченко Г. Ю. ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ЖУРАВЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ	24
Голубка О. В., Мінухін В. В., Неженцева О., Большакова Г. М. ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ КАНДИДОЗІВ – КАНДИДОЗ ЧИ КАНДИДОНОСІЙСТВО?	27
Голубка О. В., Частій Т. В., Шевченко Ю. В. РОЗПОДІЛ ЗА РОДОВОЮ ТА ВИДОВОЮ НАЛЕЖНІСТЮ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ КЛІНІЧНОЗНАЧУЩИХ ІЗОЛЯТІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІД ЛЮДЕЙ НА МІКРОФЛОРУ ТА ЧУТЛИВІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ	30
Грубник М. І., Старчикова І. Л., Оганесян І. Г. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ УСКЛАДНЕНЬ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ	32
Дзюба У. А., Дзюба О. І. ЗНАЧЕННЯ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ПОСТГЕМОРАГІЧНУ АНЕМІЮ	35
Дьоркін А. В. ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ОЦІНЦІ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ ТА ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ	36
Заболотна І. І. АНАЛІЗ ДІЄТИЧНИХ ЗВИЧОК У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ПРИШІЙКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЗУБІВ	38
Ковтун О. Ю., Оганесян І. Г. КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ	42

Зінченко О. К., Шаповалов С. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ	191
Проценко О. С., Шаповал О. В., Кравцов О. В. ОПІКОВА ТРАВМА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	194
Садовниченко Ю. О., М'ясоєдов В. В., Пастухова Н. Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»)	197
Слесарчук В. Ю., Кайдаш С. П. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ	199
Твердохліб Н. М. ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 224 «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»	201
Яковлева Л. В., Грубник І. М. ДИДАКТИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	203
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ	
Васильєва-Лінецька Л. Я., Петухова І. С., Манойленко Н. Ю. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ХРОНІЧНОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО БОЛЮ У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СПИНИ ЗА НАСТАНОВАМИ СВІТОВОЇ МЕДИЦИНИ	206
Виноградов О. О., Гужва О. І., ПОТРЕБИ В РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ ДОПОМОЗІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ	209
Зінченко О. К., Васильєва О. О., Петухова І. С. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК СКЛАДОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ	212
Кабанцева А. В. МІСЦЕ КЛІНІЧНОГО ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОЇ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ГОСТРОГО СТРЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ	216
Кабанцева А. В., Панченко О. А., Цапро Н. П. ОЦІНКА ПОЄДНАННЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ, ФІЗИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ТА ПІДЛІТКАМ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОЇ ВІЙНИ	219
Хомовська К. О., Зданюк В. В. ТЕРАПЕВТИЧНІ ВПРАВИ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ ВІДНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП	222

**ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В
МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ**

Нестеренко В. Г. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ТА
ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ
ПАЛІАТИВНИХ ХВОРИХ В УКРАЇНІ 225

Kinayatova K. T., Kapsalyamova E. N. TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF THE MARKET OF DIETARY SUPPLEMENTS IN KAZAKHSTAN
SINCE 2010 227